

MATEMATIKA DARSLARIDA KOGNITIV FAOLLIKNI FAOLLASHTIRISH

Turdimurodova Ra'no Yo'ldoshevna
Surxondaryo viloyati, Jarqo'rg'on tumani
2-umumta'lim maktabi matematika o'qituvchisi

Annotatsiya: Maqola matematika darslarida maktab o'quvchilarining bilim faolligini faollashtirish, o'qituvchining maqsadli va tizimli ishlashi zarurligini asoslash va ushbu muammoni hal qilish bo'yicha uslubiy tavsiyalar ishlab chiqish muammosiga bag'ishlangan. Muallif maktabdagi sinflarda matematikani o'qitish bo'yicha o'zining tajribalariga tayanadi.

Kalit so'zlar: kognitiv faoliyat, o'quvchilar, o'quv jarayoni, bilim faolligini faollashtirish, Integratsiyalashgan va proektiv ta'lim.

Kirish. Bizning zamonaviy voqeligimiz matematikaning inson hayotining turli sohalariga har tomonlama kirib borishi bilan tavsiflanadi. Bu o'quvchilarda mantiqiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beruvchi kuchli tizimdir. Matematik usullarni egallash va ularning maxsus tilini bilish umuminsoniy madaniyatning majburiy elementiga aylandi. Amaliy va matematik ko'nikmalar o'quvchilarning rtlajakda keyingi mehnat va kasbiy tayyorgarligi uchun zarurdir [1].

O'qituvchi faoliyatining asosiy jihatlaridan biri ta'lim jarayonini takomillashtirish, rang-baranglik, tizimlashtirish, o'quvchilarni ongli va mustaqil ravishda bilim, ko'nikma va malakalarni egallashga undashdir.

Jamiyat taraqqiyotining hozirgi bosqichida axborot oqimi inson hayotining barcha jabhalarini to'ldiradi, lekin biz ushbu axborotni idrok etish va filtrlash muammosiga duch kelamiz [2, 3]. Izlanish, bilim, ijodkorlik, ya'ni faoliyatga intilish kamayib bormoqda. Sinfdagi aqliy yuklamaning ortishi bizni dars davomida o'quvchining o'rganilayotgan materialga qiziqishini va uning faolligini qanday saqlab qolish haqida o'ylashga majbur qiladi.

Psixologik-pedagogik adabiyotlar ishonchli tarzda o'quvchilarning sinfda to'g'ri tashkil etilgan mustaqil ishi o'quv samaradorligini sezilarli darajada oshirishga, o'quv va kognitiv faoliyatni faollashtirishga yordam beradi. Shuning uchun, darsga tayyorgarlik ko'rayotganda, o'qituvchi birinchi navbatda yangi materialni yoritishni eng yaxshi tarzda qanday tashkil qilish kerakligi haqidagi asosiy muammoni hal qilishi kerak. Bunga yangik, evristik suhbat yoki kashfiyot

Sifatli ta'lim natijalariga erishish uchun quyidagi shartlarga rioya qilish kerak:

- o'quvchida bilim olishga ijobiy munosabatni shakllantirish;
- o'quv materialining taqdimoti ma'lum bir mantiqiy ketma-ketligini ta'minlash;
- o'quv materialini ko'rsatish va mustahkamlash, uning yosh xususiyatlarini hisobga olgan holda, o'quvchilarning aqliy va ijodiy faoliyatini faollashtiruvchi turli metod va usullardan foydalanish bilan birga olib borish;
- amaliyotda bilimlardan foydalanish va mustahkamlash.

Shuningdek, o'quvchilarning bilim faolligini faollashtirish va tafakkurini rivojlantirish uchun matematika va hayot o'rtasidagi bog'liqlikni ko'rsatadigan topshiriqlardan foydalanish zarur. Bunday muammolarga parametrlarga asoslangan muammolar misol bo'la oladi. Ularni o'quv jarayoniga jalb qilish amaliy matematik tadqiqotlarning to'liq jarayonini yoki uning alohida bosqichlarini tabiiy va pedagogik jihatdan maqsadga muvofiq taqlid qilish imkonini beradi, bu esa o'quvchilarda tadqiqotga chuqur, barqaror qiziqishni rivojlantirishga yordam beradi. Parametrli masalalarni yechish jarayonida o'quvchilar umumiy va maxsus xarakterdagi ko'p sonli evristik metodlar (usullar) bilan tanishadilar.

Ularni murakkablik darajasi yuqori bo'lgan muammolar deb tasniflash mumkin va shuning uchun ularni hal qilish nostandart echimlarni izlashni o'z ichiga oladi, evristik metodlar, usullar va matematikaning boshqa sohalaridagi ma'lumotlardan foydalanish mumkin, ya'ni mavzu ichidagi aloqalardan foydalanish ta'minlanadi. Ularning turli didaktik imkoniyatlari bu vazifalarni matematika darslarida o'quvchilarning bilim faolligini faollashtirishning kuchli vositasiga aylantiradi.

Shuningdek, nazariy materialni o'rganishda puxta o'ylangan savollar tizimi aqliy faoliyatni faollashtirishga yordam beradi, bu sizga o'quvchilarning fikrlarini to'g'ri yo'nalishga yo'naltirishga, ularni suhbatning faol ishtirokchisiga aylantirishga va ularning fikrlarini yangi narsalarni kashf etishga yo'naltirishga imkon beradi. Hozirgi vaqtda o'quvchilarning tafakkurini rivojlantirishga hissa qo'shadigan innovatsion texnologiyalarni joriy etish muhim rol o'ynaydi, do'stni tinglash va o'z xulosalarini chiqarish, boshqalarning fikrini hurmat qilishni va o'z fikri bilan bahslashishni o'rganadi.

Atoqli pedagog-demokrat Fridrix Dstvergning fikricha, har qanday uslub o'quvchini passivlikka o'rgatsa yomon, lekin unda tashabbus uyg'ota olsa yaxshi uslub ekanligini ta'kidlagan. O'qituvchining o'quv materialini qanchalik yaxshi va uslubiy jihatdan to'g'ri taqdim etishidan qat'i nazar, bu o'quvchilarning yangi bilimlarni muvaffaqiyatli o'zlashtirishini kafolatlamaydi [9]. O'zlashtirish o'quvchi o'z harakatlari, o'z aqli va irodasi bilan o'zini tinglashga, tushunishga va

eslashga majbur qilgandagina sodir bo'ladi. Demak, o'quvchilarning o'quv va bilim faolligini faollashtirish o'rganish vositasi hisoblanib, ayni paytda natija ham deb aytishimiz mumkindir. Shuning uchun o'quvchilarning o'quv va kognitiv faoliyatini faollashtirish zarurati juda katta ahamiyatga ega. Agar u mavjud bo'lmasa, unda to'laqonli o'quv jarayoni sodir bo'lmaydi.

Xulosa. Psixologik-pedagogik adabiyotlarni tahlil qilish, maktabda matematikani o'qitish bo'yicha o'z tajribasini umumlashtirish va tizimlashtirishga asoslanib, ta'limda faollik tamoyilini amalga oshirish muhim degan xulosaga kelish mumkin, chunki o'rganish va rivojlantirish sermaxsul faoliyatdir. Hozirgi vaqtda o'quv jarayonining samaradorligi va sifatini oshirish muammosini hal qilishning asosiy muammosi aynan maktab o'quvchilarining kognitiv faolligini faollashtirishdir. Uning alohida ahamiyati shundaki, o'rganish nafaqat o'quv materialini idrok etishga, balki o'quvchining kognitiv faoliyatning o'ziga munosabatini shakllantirishga qaratilgan bo'lib, ushbu faoliyat shaxsning aqliy fazilatlarini shakllantirishning zarur sharti hisoblanadi. Chunki faoliyatning o'zgaruvchan tabiati doimo sub'ektning faoliyati bilan bog'liq bo'ladi. Shuning uchun o'qituvchining o'quvchilarning bilim faolligini oshirishga qaratilgan harakatlari ta'lim jarayonining doimiy tarkibiy qismi bo'lishi kerak.

Qo'llanilgan adabiyotlar:

1. Бехтель Э. И., Бехтель А. И. Контекстуальное опознание. СПб., 2005.
2. Боровских А.В., Розов Н.Х. Прагматизм как методологический принцип в педагогике // Педагогика. 2008. № 8.
3. Зуева М. Л. Эффективность использования проблемного подхода для формирования ключевых компетенций // Ярославский педагогический вестник. 2007. № 2(51).
4. Новиков А. М. Российское образование в новой эпохе. М., 2001.
5. Mahmudov, Y. G., & Khakkulov, Y. A. (2021). Methods Of Solving Various Types Of Problems From Algebra To Science. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(05), 1-6.
6. Khakkulov, Y. A. (2020, October). Improving the methodology of solving various types of interdisciplinary problems in algebra on the example of the mechanics section of physics. In *Archive of Conferences* (Vol. 6, No. 1, pp. 35-36).
7. Khakkulov, Y. A. (2020, October). Methods of solving various types of interdisciplinary problems from algebra. In *Archive of Conferences* (Vol. 6, No. 1, pp. 37-39).
8. Khakkulov, Y. A., & Babaeva, M. A. (2020). Principle of professional direction

